

Kartläggning KI:s datapublicering: förstudie och rekommendationer

Karolinska Institutets Universitetsbiblioteket, 2024-10-15

Lisa Andersson

Alvin Gavel

Peter Sjögårde

Helena Skyllberg

Karin Widin

**Karolinska
Institutet**

Kartläggning KI:s datapublicering: förstudie och rekommendationer

Innehåll

Sammanfattning och rekommendationer	4
Inledning	6
Syfte, metod och material	6
Delstudie 1, Manuella datasökningar i databaser	10
Syfte och frågeställningar	10
Metod och material.....	10
Resultat	11
Generella repositorer	11
Figshare.....	11
GitHub.....	12
Open Science Framework (OSF).....	12
Zenodo.....	13
Ämnesspecifika repostorer	13
ArrayExpress	13
European Nucleotide Archive.....	14
ProteomeXchange	14
PRIDE - PRoteomics IDentifications Database.....	15
National Library of Medicine's (NLM's) National Center for Biotechnology Information (NCBI)	16
Gene Expression Omnibus.....	17
GenBank	18
Sequence Read Archive.....	18
BioProject	18
dbaGap	18

ClinVAR.....	18
Slutsatser.....	18
Övergripande slutsatser	18
Identifierare och sökbarhet	19
Tillgängligheten till data.....	19
Möjligheter att söka efter data med KI som huvudman.....	20
Antal datapubliceringar och utveckling över tid.....	20
Fördelar med TI-metoden	21
Fördelar med manuell sökning.....	21
Delstudie 2, Termer som kan fungera som referenser till data.....	22
Syfte och frågeställningar	22
Metod och material.....	22
Resultat	22
Repositorienamn och förkortningar.....	22
Accessionsnummer och DOI (Digital object identifier).....	23
Substantiv och verbsatser	23
Webbadresser samt filtyper	24
Slutsatser.....	26
Rekommendationer för fortsatt uppföljning av KI:s datapublicering.....	27
Referenser.....	30
Appendix 1, Metod för att identifiera "transparency indicators" i publikationer	31
Appendix 2, Omnämnda datarepositorier i KI-forskarens publikationer 2018–2023, enligt TI-metoden.....	33

Sammanfattning och rekommendationer

Aktiviteten att kartlägga Karolinska Institutets (KI:s) datapublicering ingår i funktionen Data Access Unit:s (DAU:s) verksamhetsplanering för 2024.

Aktivitetens övergripande syften är att under 2024 få översikt av var KI:s forskare publicerar data och att vidareutveckla metoder för att följa upp var KI:s forskare publicerar sin data.

I förstudien ingår två delstudier. Den första delstudien är en analys av resultat från manuella sökningar efter KI-forskares data i datarepositorier. De manuella sökningarna ger insikt i förutsättningarna att söka efter KI-forskares data i olika repositorier. Den andra delstudien är en sammanställning av termer som fungerar som referenser till data i publikationer. Listan över termer ger orienterande kunskap om hur artikelförfattare refererar till data, vilket är viktig kunskap för utformande och val av metoder för att följa upp datapublicering.

Baserat på delstudiernas slutsatser presenterar rapporten rekommendationer för metoder för fortsatt uppföljning av KI:s datapublicering.¹ Metoderna syftar till att generera underlag för att besvara frågorna i Vetenskapsrådets årliga enkätundersökning om öppen tillgång till forskningsdata. Rapporten ger följande förslag:

- För att kartlägga i vilken omfattning KI:s data bedömts vad gäller möjlighet öppen tillgång: en kvalitativ bedömning av "data access statements" eller liknande i ett riktat urval av artiklar publicerade av KI:s forskare.
- För att kartlägga i vilken omfattning KI:s forskningsdata tillgängliggörs öppet i enlighet med FAIR-principerna: en kvalitativ bedömning av hur väl KI:s data tillgängliggjorts i enlighet med FAIR-principerna, av ett riktat urval av artiklar publicerade av KI:s forskare.
- För att kartlägga var KI:s forskningsdata tillgängliggörs: En utvecklad applicering av Transparency Indicators-metoden för

¹ Se mer utförlig beskrivning av metoderna i [Rekommendationer för fortsatt uppföljning av KI:s datapublicering](#).

att sammanställa en lista över repositorer där det finns data som refererats till i artiklar publicerade av KI-forskare.

Inledning

Aktiviteten att kartläggning Karolinska Institutets (KI:s) datapublicering ingår i funktionen Data Access Unit:s (DAU:s) verksamhetsplanering för 2024.

Andra lärosäten, exempelvis Linköpings (LiU) och Stockholms universitet (SU), har tidigare gjort analyser av datapublicering (Almbro & Olsson, 2024; Hoshi Larsson, 2023). LiUs studies syfte är delvis överlappande med denna förstudie, men deras studie är avgränsad till ett mindre antal generella repositorer. Då vi redan vet att KI:s forskare använder en rad ämnesspecifika repositorer (se [Appendix 2](#)) bedömer vi att det är viktigt att vi hittar en metod som kartlägger datapubliceringar även i ämnesspecifika repositorer. SU har använt en manuell och kvalitativ metod för att gå igenom 10% av lärosätets sakkunniggranskade artiklar 2022. Metoden är grundlig, men för omfattande att lämpa sig för en årlig uppföljning. Mot bakgrund av dessa resultat initierades denna förstudie. Genom förstudien identifierar vi metoder för kartläggning av datapublicering och värderar metodernas tillförlitlighet. Ett kriterium för de metoder vi avslutningsvis rekommenderar för fortsatt användning är att de ska vara rimliga att använda för en årlig uppföljning av KI:s datapublicering.

Syfte, metod och material

Aktivitetens övergripande syften är att:

- Under 2024 få översikt av var KI:s forskare publicerar data, för att
 - a. Utveckla kompetens om KI-forskares datapubliceringsbeteenden och behov vid datapublicering. Kompetensen behövs för
 - i. vidareutveckling av Karolinska Institutet Universitetsbibliotekets (KIB:s) forskarstöd för datapublicering.²
 - ii. vidareutveckling av KI Data Repository (KI DR), KI:s infrastruktur för datapublicering, genom bevakning av de tjänster andra repositorer erbjuder KI:s forskare.³

² Exempelvis stöd kring val av repositorium, formulering av Data Access/Availability Statement och referenser till data i publikationer.

³ Exempelvis hur KI DR:s tjänst ska kommuniceras för att vara relevant för KI:s forskare.

- Att vidareutveckla metod(er) för att följa upp var KI:s forskare publicerar sin data, för att
 - a. Kunna utvärdera KIB:s forskarstöd rörande datapublicering.⁴
 - b. Ta fram underlag till interna och externa uppföljningar av datapublicering.⁵

För att möta ovanstående övergripande syften har en arbetsgrupp ur DAU, med stöd från Bibliometrigruppen, under vårterminen 2024 utfört två delstudier:

(S1) En analys av resultat från manuella sökningar efter KI-forskarens data i datarepositorier. Resultatet från den manuella repositoriesökningen jämförs med resultat från TI-studien (se mer utförlig förklaring nedan) för att diskutera fördelarna med respektive metod.

(S2) En initial sammanställning av termer som fungerar som referenser till data i publikationer. Listan över termer ger orienterande kunskap om hur artikelförfattare refererar till data, vilket är viktig kunskap för utformande och val av metoder för att följa upp datapublicering.

Delstudierna avgränsas till material som tidigare tagits fram av KIB:s Bibliometrigrupp med hjälp av Transparency Indicators (TI)-metoden. TI-metoden är ett sätt att kartlägga övergången till öppen vetenskap. Metoden identifierar bland annat formuleringar som rör öppen data och hänvisningar till öppna datarepositorier i artikeltexter (Serghiou et al., 2021). Artikeltexterna hämtas från PubMed-central vilket resulterar i ett urval som omfattar cirka 50% av KI:s publikationer. Därur har ett urval av omkring 14 000 publikationer från 2018–2023 analyserats. Ungefär 20% av publikationerna innehöll någon mening som flaggades som en sannolik

⁴ Exempelvis: har KIB rätt kunskap om KI-forskarnas datapubliceringsbeteenden? Erbjuder KIB för forskarna användbara tjänster?

⁵ Exempelvis frågar Vetenskapsrådet i sin årliga enkätundersökning om öppen tillgång till forskningsdata: "Hur mycket av organisationens forskningsdata har bedömts vad gäller möjlighet till öppen tillgång, utifrån rådande rättsregler och organisationens rutiner för informationshantering?", "Hur stor andel av de forskningsdata som bedömdes som möjliga för öppen tillgång har tillgängliggjorts öppet i enlighet med FAIR-principerna?" och "Var tillgängliggörs den forskningsdata som tillgängliggörs öppet?"

hänvisning till öppna data. Studien registrerar en viss ökning under perioden. TI-metoden beskrivs mer utförligt i [Appendix 1](#).

Avgränsningen till material som tidigare tagits fram med hjälp av TI-metoden innebär att endast de publikationer som ingick i TI-studien inkluderas i delstudie 1 och 2. Det finns sannolikt en bias för öppen datadelning och – användning i och med att artiklarna är open access. Författarna kan antas vara mer benägna att följa öppna vetenskapliga praktiker än de författare som väljer publicering bakom betalvägg.

En begränsning som också bör nämnas är att varken TI-studien eller analyserna som presenteras i denna rapport bedömer *vad* artikelförfattarna beskriver som data. "Data" kan därför antas vara ett paraplybegrepp som kan benämna material som på olika sätt ger kompletterande information om den publicerade studien, som exempelvis mätvärden eller metodinformation.

Avgränsningen till material som tidigare tagits fram med hjälp av TI-metoden är ändå motiverat för delstudie 1 och 2 på grund av att det finns en kompetensutvecklingspotential för oss att lära oss mer om vad TI-metoden innebär och hur den kan utvecklas som en möjlig metod för utvärdering av KIB:s forskarstöd och uppföljning av KI:s övergång till öppen vetenskap. Ytterligare ett skäl att i delstudie 1 utgå från material framtaget med hjälp av TI-metoden är att vi närmare kan analysera de repositorer som faktiskt använts av KI-forskare.

Delstudiernas förväntade resultat är:

- (S1; S2) Utökad kunskap om de repositorer där KI:s forskare publicerar data.
(S1; S2) Utökade kunskaper om TI-metoden respektive manuell datasökning som metod för att ta fram underlag för utvärdering och uppföljning av KI:s datapublicering.
- (S2) Utökade kunskaper om hur artikelförfattare refererar till data i sina publikationer, specifikt vilka termer som kan fungera som referenser till data.

- (S1; S2) Rekommendationer för vilka metoder som skulle kunna tillämpas för att ta fram underlag för uppföljning och utvärdering av KI:s datapublicering.

Delstudie 1, Manuella datasökningar i databaser

Syfte och frågeställningar

Syftet med delstudie 1 är att uppnå utökad kunskap om repositorer där KI:s forskare publicerar data. Syftet uppnås genom en analys av resultat från manuella sökningar efter KI-forskarens data i datarepositorier.

För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställning för respektive repositorium:

- Vilken organisation står bakom repositoret?
- Vilka ämnesområden finns representerade i repositoret?
- Vilka typer av data finns i repositoret?
- Vilka typer av identifierare har data i repositoret?
- Vilka möjligheter finns att söka efter KI-relaterad data i repositoret?
- I vilken grad är data i repositoret öppet tillgänglig?

Resultaten av de manuella sökningarna jämförs sedan på en övergripande nivå med TI-studiens resultat för att möjliggöra en diskussion de olika metodernas fördelar för att följa upp KI:s datapublicering.

Metod och material

Analysen omfattar 14 repositorer. Urvalet av repositorer gjordes baserat på en lista från TI-studien. Listan omfattar de repositorer som KI-forskare benämnt i de publikationer som omfattas av TI-analysen. Denna analys omfattar de 14 mest nämnda repositorierna från listan (se Appendix 2 för en komplett lista).⁶ Avgränsning av antal analyserade repositorer avgjordes av budgeterad tidsåtgång för aktiviteten.

⁶ Undantaget den mest nämnda kategorin i TI-listan, "other_source", vilken omfattar hänvisningar till öppna data men där ett specifikt repositorium inte kunnat identifierats.

För respektive repository gjordes en manuell sökning efter data kopplat till KI. Sökningarnas resultat och sökstrategin dokumenterades i dokumentet "Kartläggning KI:s datapublicering analys".

Resultat

Nedan sammanfattas analysen av 14 av repositoryer som KI:s forskare benämnt i de publikationer som omfattas av TI-analysen. Först presenteras generella repositoryer som tar emot material från olika discipliner, därefter ämnesspecifika repositoryer. National Library of Medicine's (NLM's) National Center for Biotechnology Information (NCBI), varigenom flera olika ämnesspecifika repositoryer är sökbara, presenteras sist.

Generella repositoryer

Figshare

Repositoryet Figshare drivs av ett företag. Repositoryet vänder sig till alla discipliner. Figshare tar emot data och "non-traditional research outputs", vilket innebär att repositoryet lagrar material i flera kategorier som skulle kunna vara data, som "figure" eller "journal contribution".

Deponering i Figshare begränsas av att den antingen kan ske via en institution eller ett förlag som har avtal med Figshare, eller efter betalning från en enskild forskare eller grupp.

Data i Figshare får en DOI. En upphovsman kan också lägga hänvisningar till "related materials".

Det går att filtrera fram kategorin dataset kopplade till organisationen Karolinska Institutet för ett visst år. Dock framgår inte omedelbart i metadataposten på vilket sätt ett dataset är relaterat till en viss organisation.

I Figshare kan man filtrera på olika licenser för att få fram uppgifter om öppet tillgängliga data. Dock är ca 100 olika licenser registrerade som facetter i sökgränssnittet, vilket gör att det krävs kännedom om vad de olika licenserna innebär för att avgöra graden av tillgänglighet.

GitHub

GitHub Inc startades av några utvecklare i USA som en helt öppen plattform. Sedan 2018 är det en del av Microsoft men fungerar dock som ett självständigt community.

GitHub är en plattform för mjukvaruutveckling inom alla ämnesområden. Det används för att lagra, spåra och samarbeta mellan programvaror genom att dela kodfiler och samarbeta med andra utvecklare i projekt med öppen källkod. Data som läggs upp på GitHub är till stor del öppet tillgänglig och de rekommenderar att dela datat med licenserna CC BY eller CC0 men många andra licenser förekommer. GitHub hanterar också sluten kod för företag mot en avgift.

Koder, data med mera verkar inte ha några beständiga identifierare. Istället verkar det som om man hänvisar till projektets titel på GitHub via en URL. Däremot kan man koppla sitt Orcid till användarnamn och GitHub-id.

Det går inte att söka på organisation eller begränsa på årtal. Utifrån TI-listan är det många artiklar som hänvisar till att data finns i GitHub. Vad det är för typ av data är dock otydligt. Många hänvisar också till andra källor för sina data så man kan anta att det i huvudsak är kod som är lagrat på GitHub.

Stickprov vid sökning på artikeltitlar gav inte alltid en träff, vilket betyder att det inte alltid finns en koppling mellan kod/data och artikel.

Open Science Framework (OSF)

Open Science Framework (OSF) är en samarbetsplattform för vetenskapliga projekt. OSF produceras av den ideella organisationen Center for Open Science. Plattformen är menad att ge stöd genom ett forskningsprojekts hela livscykel. OSF kan användas för alla typer av forskning. Data kan via OSF tillgängliggöras helt öppet eller med restriktioner. Alla OSF-poster får ett accessionsnummer. Poster på projektnivå kan tilldelas beständiga identifierare i form av DOI eller ARK (Archival Resource Key).

Sökfunktionen erbjuder möjligheter att filtrera fram Resource type: dataset, Date created; Institution: mm. Posterna innehåller inte metadata nog för att man ska kunna söka fram dataset kopplade till Karolinska Institutet. Fältet "Institution" verkar endast innehålla information för organisationskonton (OSF Institution). En sökning på "karolinska institutet", "karolinska" eller dylikt i

kombination med dataset ger nära nog inga träffar. Filtreringen på "Resource type: dataset" ger inte entydigt "dataset" utan även "registration", "project" m.m.

Sökningar på stickprov av OSF-accessionsnummer ur TI-listan leder alla till en post i OSF. I posterna finns i inga av dessa stickprov någon information om att personerna som är kopplade till posterna hör till KI.

Zenodo

Zenodo drivs av CERNs Data Center och finansieras av CERN, OpenAire och EU. I Zenodo kan forskare från alla ämnesområden själva deponera data. Repositoriet kan användas för många olika typer av digitala objekt. Förutom dataset används exempelvis kategorierna bild, workflow och modell vilka också skulle kunna innehålla datamaterial.

Data publicerat i Zenodo får en DOI. I metadataprofilen finns också möjlighet att lägga till unika identifierare för relaterade objekt såsom en tidskriftsartikel. Zenodo använder också Research Organization Registry (ROR)-id för att identifiera Karolinska Institutet.

Vid sökning efter KI-forskares data är det möjligt att söka med hjälp av strängarna contributors.affiliation: "karolinska institutet" och creators.affiliation: "karolinska institutet". Dock är det inte möjligt att filtrera fram resultat från en specifik forskningshuvudman.

Merparten av data publicerad i Zenodo är öppna dataset, men det finns även de som publicerats med restriktioner.

Ämnesspecifika repostorier

ArrayExpress

European Molecular Biology Laboratory – European Bioinformatics Institute (EMBL–EBI) står bakom ArrayExpress. ArrayExpress är en av databaserna som livsvetenskapsplattformen ELIXIR listar som "Core Data Resource". Data i repositoriet faller under ämnesområdet functional genomics (funktionsgenomik) och är av typerna mikromatrisdata och högkapacitetsnukleotidsekvenseringdata. Dataseten tilldelas

accessionsnummer. Data i repositoret kan göras öppet tillgängliga under "Public domain". Det finns också möjlighet att tillgängliggöra data med restriktioner. Det finns öppna och nedladdningsbara datasetsfiler i alla datasetsposter som söktes fram i analysen.

Det verkar inte gå att söka på organisation i sökgränssnittet. Vid fritextsökning på strängen "karolinska institutet" dyker det upp träffar där det står karolinska institutet i "Affiliation" för de forskare som står som upphovsmän till datasetet. Det går att filtrera fram vilket år de respektive posterna tillgängliggjorts (Released). Detta årtal sammanfaller inte nödvändigtvis med årtalet då artiklar kopplade till dataseten publicerats.

European Nucleotide Archive

European Nucleotide Archive produceras och driftas av The European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI). European Nucleotide Archive ger öppen tillgång till sekvenseringsdata. Dataseten i repositoret tilldelas ett accessionsnummer.

Det är svårt att göra en välavgränsad sökning i webbgränssnittet. Det går att göra fritextsökning eller sökning på accessionsnummer. Mer avancerade sökningar går också bra att göra om man inledningsvis avgränsar till en viss typ av data.

Många av de accessionsnummer som finns refererade till i "Data availability statements" i TI-analysen verkar vara på projektnivå. Under dessa finns i vissa fall och i vissa fall inte dataset eller datafiler. Samma sak gäller posterna som söks fram i webbgränssnittet. Det är otydligt hur man söker fram endast de projekt som har datafiler kopplade till sig.

I European Neucleotide Archive finns uppgift om "Center Name" där Karolinska Institutet finns. Det är oklart om det går att söka specifikt på "Center name" i webbgränssnittet. Vid en sökning på "Karolinska Institutet" i fritext har alla träffar som undersöks informationen "Karolinska Institutet" i "Center name". Det finns fält för datum, men det är otydligt hur väl det går att avgränsa sökningar i webbgränssnittet med hjälp av dessa.

ProteomeXchange

ProteomeXchange är ett konsortium där sex olika datarepositorier ingår (PRIDE, PeptideAtlas, MassIVE, jPOST, iProx, och Panorama Public). Syftet

med ProteomeXchange är att koordinera och underlätta deposition av masspektrometridata i konsortiets repositorer. Konsortiet vill också främja spridning av dessa data genom att datasetet får ett ProteomeXchange-accessionsnummer och utöver att finnas tillgängliggjorda i de egna repositorierna också finnas sökbara via det gemensamma sökgränssnittet ProteomeCentral. I vissa av de ingående repositorierna får dataseten både ett ProteomeXchange-accessionsnummer och ett lokalt accessionsnummer. Forskningsdata deponerade i repositorierna kan vara tillgängliga helt öppet eller med restriktioner. I ProteomeCentrals webbgränssnitt går det inte att söka eller filtrera på organisation varför det inte här går att söka fram dataset kopplade till KI.

Bara ett litet fåtal av de artiklar där TI-studien identifierat ProteomeXchange som datakälla hänvisade endast till ProteomeXchange. I många fall verkar även det repositorium där data deponerats nämnas.

PRIDE – PRoteomics IDentifications Database

PRIDE driftas av European Molecular Biology Laboratory – European Bioinformatics Institute (EMBL–EBI). PRIDE ingår i ProteomeXchange Consortium som bland annat tillhandahåller stöd för uppladdning av data i konsortiets repositorer. Dataset i som deponerats i PRIDE är också sökbara via ProteomeXchanges sökgränssnitt. I PRIDE kan masspektrometridata inom proteomik deponeras. Dataseten tilldelas en identifierare i form av ett accessionsnummer från ProteomeXchange. Data kan vara tillgängliga helt öppet eller med restriktioner.

Uppgift om huvudman finns inte i posterna som visas upp i webbgränssnittet. Sökning på "karolinska institutet" verkar ge träff på det personerna som står som "Contact" har lagt in som "affiliation", där informationen ser ut att ha angivits i fritext. Man kan kontrollerat söka på å antingen "Publication Date" eller "Submission Date", med "större än" (">") respektive "mindre än" ("<").

National Library of Medicine's (NLM's) National Center for Biotechnology Information (NCBI)

NCBI tillhandahåller ett flertal datoriserade databaser och analysverktyg för att strukturera och tillgängliggöra den ökade datavolymen och komplexiteten av data inom molekylärbiologi, biokemi och genetik.

Uppladdning till dessa görs via en gemensam Submission portal:

<https://submit.ncbi.nlm.nih.gov/>

När forskaren startat uppladdningen ges förslag till vilken/vilket databas/repositorium som är lämpligt. Data som publiceras i NCBI's databaser och repositorier tilldelas ett accessionsnummer med olika prefix beroende på repositorym/databas.

För en som inte är insatt i ämnet är det svårt att förstå vad som skiljer de olika databaserna åt. Vad som dock är tydligt är att det data som laddas upp i de olika databaserna bara är delmängder av forskningsdatat. Ofta har forskarna laddat olika typer av data i flera olika databaser hos NCBI men även i andra repositorier som t.ex. GitHub och Zenodo.

En generell sökning på Karolinska institutet i fritext visar att det inom NCBI finns mycket data och annat material med koppling till KI.

Figur 1, Sökresultat National Center for Biotechnology Information

Utifrån TI-metoden är det inte alltid helt enkelt att förstå vilken typ av data som är kopplat till artikeln, det är inte heller tydligt om artikelförfattarna använt sig av befintliga data från de olika databaserna eller om det är eget insamlat data som laddats upp i repositorierna. Vi har tittat på de olika databaserna/repositorierna från NCBI som identifierats med namn genom TI-metoden och sammanställt enligt nedan.

Gene Expression Omnibus

Gene Expression Omnibus (GEO) är ett offentligt arkiv inom genetik som arkiverar och fritt distribuerar omfattande uppsättningar av mikroarrayer, nästa generations sekvensering och andra former av funktionella, genomiska data. Förutom datalagring finns ett gränssnitt och applikationer tillgängliga för att hjälpa användare att fråga och ladda ner studierna och genuttrycksmönster lagrade i GEO. Riktlinjerna för MIAME (Minimum Information About a Microarray Experiment) och MINSEQE (Minimum Information About a Next-generation Sequencing Experiment) beskriver minimiinformationen som bör inkluderas när en mikroarray eller

sekvenseringsstudie beskrivs. Många tidskrifter och finansiärer kräver mikroarraydata för att uppfylla MIAME- och MINSEKE-standarderna.

Data som lagras får ett accessionsnummer. Om det finns artiklar eller relaterat material i Pubmed så finns det i metadataposten länkar till Pubmed via PubmedID.

Det går att söka på Karolinska Institutet som institution. Det är dock bara den institution som skapat beskrivningen och laddat upp datasetet. Inte om KI är delaktiga på annat sätt.

All data som publiceras är öppet tillgänglig men kan vara tillfälligt låst i väntan på att artiklar ska publiceras.

GenBank ingår även i International Nucleotide Sequence Database Collaboration som omfattar DNA DataBank of Japan (DDBJ), European Nucleotide Archive (ENA) och GenBank vid NCBI. Här finns det data av typen DNA-sekvenser.

Sequence Read Archive (SRA) SRA är en del av International Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC). Tar emot råsekvensdatafiler från alla grenar av livet samt metagenomiska och miljöundersökningar.

BioProject Här lagras biologiska data av typen genomsekvenser.

dbaGap är en databas för genotyper och fenotyper. Det är den enda av NCBI:s databaser som kräver att efterfrågare skicka in en förfrågan om att ta del av data.

ClinVAR innehåller frekvensdata med information om genomisk variation och dess förhållande till människors hälsa.

Slutsatser

Förväntat resultat: Utökad kunskap om de repositorer där KI:s forskare publicerar data

Övergripande slutsatser

- KI:s forskare publicerar data i både generella och ämnesspecifika repositorer.

- Vissa repositorer tar bara emot en viss typ av data, exempelvis genuttrycksmönster i Gene Expression Omnibus (GEO).
- Inom vissa discipliner är det etablerat att använda ett visst repositorium för datapublicering.
- Olika typer av data från en och samma artikel kan publiceras i olika repositorer. Det är inte alltid tydligt hur data i ett repositorium är relaterat till data i ett annat repositorium.
- Data kan finnas i flera olika materialkategorier i repositorer, som "figure" eller "journal contribution" i Figshare. Det finns ingen standard för att definiera materialtypen "data".
- Information både i avsnittet "Supplementary material" och "Data availability statement" i artiklar kan vara relevant att titta på för att identifiera hänvisningar till forskningsdata.
- Artikeltexter kan innehålla hänvisningar till data som artikelförfattaren är upphovsman till, och hänvisningar till data där andra forskare är upphovsmän. En referens till data kan således både indikera en datapublicering och ett fall av dataåteranvändning.

Identifierare och sökbarhet

- Data i repositorierna har olika typer av identifierare som Digital Object Identifier (DOI), Archival Resource Key (ARK) och accessionsnummer. Accessionsnummer är vanliga för rådatafiler i ämnesspecifika repositorer.
- Samma dataset kan ha flera identifierare, exempelvis flera accessionsnummer i ProteomeXchange.
- Data som hänvisas till i artiklar kan sakna unika och beständiga identifierare och kan därför vara svår att återfinna, ett resultat som överensstämmer med tidigare studier av hänvisningar till data (Federer, 2022).

Tillgängligheten till data

- I vissa repositorer, som i vissa National Library of Medicine (NLM) databaser, finns en generell policy att data ska läggas ut öppet.

- Det finns många olika typer av licenser som begränsar tillgängligheten till data på olika sätt. I Figshare listas ett hundratal licenser, från internationellt vedertagna till lokala licenser.
- När tillgången till data är begränsad är det ofta svårt att avgöra vad restriktionerna baseras på och vad graden av restriktioner innebär för möjligheterna till återanvändning av data.
- Tillgängligheten till data anges på datasetsnivå, medan det är tänkbart att olika datafiler inom ett och samma dataset skulle kunna ha olika tillgänglighetsgrad.

Möjligheter att söka efter data med KI som huvudman

- Repositorierna prioriterar generellt inte möjligheten att söka fram data per huvudman.
- I vissa repositorer är det möjligt att filtrera och söka på organisationstillhörighet.
- Organisationstillhörighet anges ibland med ett Research Organization Registry (ROR)-id, men är ofta svår att verifiera.
- Organisationstillhörighet är ofta kopplat till en individ, inte som direkt attribut till data.
- Det är svårt att avgöra utifrån metadata vad organisationstillhörigheten anger: om organisationen är huvudman för studien, huvudförfattarens organisatoriska hemvist vid studiens genomförande eller publicering.
- Finansiär förekommer som attribut. Om det skulle det finnas utförlig information om finansiär inklusive projektnummer skulle det kunna gå att identifiera data med KI som huvudman via projektnummerattributet.

Förväntat resultat: Utökade kunskaper om TI-metoden respektive manuell datasökning som metod för att ta fram underlag för utvärdering och uppföljning av KI:s datapublicering.

Antal datapubliceringar och utveckling över tid

- TI-metoden är lämplig för att följa upp hur många referenser från KI-relaterade publikationer som görs till ett visst repository. Utan kvalitativ granskning av referensen vet vi inte om den handlar om

datapublicering, dataåteranvändning eller är en omnämning av repositoret i ett annat syfte.

- I manuella repositoriesökningar kan vi få upp träffar relaterade till KI, men vi vet sällan säkert på vilket sätt träffarna är relaterade till KI.
- Varken TI-metoden eller manuella sökningar ger en heltäckande eller tillförlitlig bild av kvantitet eller utveckling av KI:s datapubliceringar.

Fördelar med TI-metoden

- TI-metoden ger en indikation på vilka repositorer som omnämns i artiklar publicerade av KI:s forskare.
- Eftersom det ofta är svårt att söka fram data baserat på organisationstillhörighet i repositorierna är det en fördel att utgå från artiklar där relationen till KI går att fastställa.
- Genom TI-metoden får vi kännedom om publicering av data relaterad till KI i ämnesspecifikarepositorier vi annars inte skulle känna till.

Fördelar med manuell sökning

- Manuella sökningar ger insikt i hur olika repositorer är relaterade och hur samma dataset kan vara sökbart både via enskilda repositorer och via konsortier av repositorer som ProteomeXchange.

Delstudie 2, Termer som kan fungera som referenser till data

Syfte och frågeställningar

Syftet med delstudie 2 är att sammanställa en initial lista över referenser till data i publikationer. Listan över termer ger orienterande kunskap om hur artikelförfattare refererar till data, vilket är viktig kunskap för utformande och val av metoder för att följa upp datapublicering. För att uppfylla syftet besvaras frågeställningen:

- Vilka termer fungerar som referenser till data i publikationer?

Metod och material

För att sammanställa listan utfördes en kvalitativ innehållsanalys av excerpter i kolumnen S, "data_text" i filen "ki_tranparency_2018to2023.xlsx". Kolumnen innehåller excerpter som identifierats av TI-metoden. I excerpterna identifierades termer som fungerar som referenser till data.

Analysen omfattar 21 excerpter mellan excerpt med löpnummer 21–2667, motsvarande 21 publikationer. Avgränsning av antal avgjordes av budgeterad tidsåtgång för aktiviteten. Termerna listas under resultat. Varje term listas en gång, oavsett antal förekomster.

Resultat

Nedan listas termerna som fungerar som referenser till data, tematiskt grupperade.

Repositorienamn och förkortningar

Termerna exemplifierar hur begreppet forskningsdatarepositorium, liksom begreppet forskningsdata, är ett paraplybegreppet. I kategorin ryms repositorer som *CNGB Sequence Archive* specialiserade på omikdata (de biomolekyler och molekylära processer som bidrar till formen och funktionen hos celler och vävnader) såväl som "catch-all" repositorer som

Zenodo där det är den som publicerar sitt dataset som avgör vad som är data.

Vid benämning av repositorer används flera olika versioner av repositorienamnen, som exempelvis "NCBI Gene Expression Omnibus" och "GEO" som står för samma databas.

Vid en initial jämförelse kan noteras att vi genom den kvalitativa analysen kan identifiera repositorienamn som inte finns med i koden som identifierar repositorienamn i TI-studien, exempelvis *GWAS Catalog* (vars fullständiga namn är The NHGRI–EBI GWAS Catalog) och det förhållandevis lokala repositoret *SciLifeLab Data Repository*.

Analysen visar också att det ibland finns redogörelser för att och hur data finns att tillgå utöver den text som fångats upp som excerpt av TI-metoden⁷. Därför kan vi anta att artikelförfattarna använder sig av en del repositorer som inte fångats upp av TI-metoden och därför inte representeras i denna analys.

Accessionsnummer och DOI (Digital object identifier)

Accessionsnummer utgör en tydlig referens till data som är publicerat i ett repositorium.⁸ Olika repositorer har olika format för att ange accessionsnummer. Accessionsnummer är här förekommit längre tid än DOI. I vissa fall anges både ett accessionsnummer och en DOI.

Substantiv och verbsatser

Termerna illustrerar att artikelförfattare använder en mångfald av formuleringar för att kommunicera att forskningsdata finns att tillgå. Referenserna till forskningsdata kan anges i ett "Data availability statement", men kan också anges i artikelns löptext, exempelvis i metodavsnittet.

Ett "Data availability statement" innebär inte att data finns fritt tillgängligt. Redogörelsen kan också ange att data finns tillgängligt på begäran eller inte kan göras tillgänglig på grund av regler för dataskydd.

⁷ T.ex. i artikeln med löpnummer 2445 "Requests for additional, de-identified data are handled by the Data Access Committee at Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), University of Helsinki, Helsinki, Finland (e-mail: fimm-dac@helsinki.fi)."

⁸ Accessionsnummer kan sökas via identifiers.org

En referens till data kan också innebära att data återanvänts, exempelvis kan en artikelförfattare ange "data obtained from" (löpnummer 1625).

Webbadresser samt filtyper

Webbadresser utgör på liknande sätt som en DOI en referens till någon form av publicerade data. Som exemplen visar kan webbadresser i vissa fall innehålla accessionsnummer för data.

Filtyper kan antas vara referenser till filer som innehåller någon typ av kompletterande information, vilket kan vara data men också övrig information relaterad till studien, exempelvis metodinformation.

Karolinska Institutet – Kartläggning KI:s datapublicering: förstudie och rekommendationer

Repositorier och förkortningar	Accessionsnummer och doi (* anger att ett id-nummer följer)	Substantiv och verbsatser	Webbadresser (http://)	Filtyper
Bioproject	6et4	additional data	https://figshare.com/s/9e695e6f6c1b97cd79ce	file xlsx
cngb sequence archive (cnsa)	accession number	additional data file	https://osf	pdf
Dryad	cnp*	additional file	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/*	sam file
ebi studies database	e-mtab-*	array data	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/prjna*	
Ega	gcst*	availability of data		
embl-ebi	gse*	availability of data and materials		
embl-ebi expression atlas	gsm*	data		
Figshare	ky*	dataset		
gene expression omnibus	mdlj*	data associated to this work		
genome analysis toolkit	prjna*	data availability		
Genbank	pxd*	data are deposited		
Geo	rdda*	data file		
gigascience gigadb repository	samn*	data is deposited		
Github	wipd*	data sharing statement		
Gtexportal	doi*	data were deposited		
gwas catalog	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9204998	full dataset		
ncbi database	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9204998	going from raw data		
ncbi gene expression omnibus		microarray data		
ncbi national center for biotechnology information		raw data files		
ncbi sequence read archive (sra)		short read archive		
ncbi in sequence read archive (sra)		source data		
nhgri-ebi		statistics are available		
protein data bank		supporting data		
Proteomexchange		supporting data and materials		
scilifelab data repository		supplementary data		
Zenodo		supplementary files		
		supplementary information		
		supplementary material		
		table1		

Slutsatser

Förväntat resultat: Utökade kunskaper om hur artikelförfattare refererar till data i sina publikationer, specifikt vilka termer som kan fungera som referenser till data

- Artikelförfattare refererar till data i sina publikationer genom att ange repositorienamn och förkortningar, accessionsnummer och DOI, webbadresser och filtyper, samt att använda olika substantiv och verbsatser som anger att data kan finnas tillgänglig.
- På grund av den låga graden av standardisering i formuleringarna (exempelvis i hur repositorienamn anges) och den stora variationen i typer av hänvisningar till data (exempelvis accessionsnummer eller DOI) skulle sannolikt en kombination av metoder för kartläggning av datapublicering ge en mer heltäckande bild än vid användning av en metod.

Förväntat resultat: Utökad kunskap om repositorer där KI:s forskare publicerar data

- Flera repositorer är avsedda för specifika typer av data.
- En del repositorer som artikelförfattarna använt och benämnt ingår inte i listan som använts för att identifiera repositorer i TI-studien, och finns därför inte med i listan över repositorer som går att generera med TI-metoden i sin nuvarande tillämpning.

Förväntat resultat: Utökade kunskaper om TI-metoden respektive manuell datasökning som metod för att ta fram underlag för utvärdering och uppföljning av KI:s datapublicering.

- Vid fortsatt användning av TI-metoden skulle det vara värdefullt att komplettera repositorielistan med exempelvis repositorer som The NHGRI-EBI GWAS Catalog och SciLifeLab Data Repository, samt att lägga till varianter på repositorienamn samt förkortningar av repositorienamn.
- Vid fortsatt användning av TI-metoden skulle det vara värdefullt att vidareutveckla metoden för att också fånga in andra möjliga referenser till data såsom accessionsnummer.

Rekommendationer för fortsatt uppföljning av KI:s datapublicering

Förväntat resultat: Rekommendationer för hur metoder för att ta fram underlag för uppföljning och utvärdering av KI:s datapublicering skulle kunna vidareutvecklas.

Rekommendationerna är organiserade utifrån frågorna i Vetenskapsrådets årliga enkätundersökning om öppen tillgång till forskningsdata. För respektive fråga anges en rekommenderad uppföljningsmetod.

VR:s fråga: Hur mycket av organisationens forskningsdata har bedömts vad gäller möjlighet till öppen tillgång, utifrån rådande rättsregler och organisationens rutiner för informationshantering?

- Frågeställningen kräver att forskare själva gör en bedömning av vilka data som kan publiceras öppet, utifrån rådande rättsregler och KI:s rutiner för informationshantering.
- Frågan går inte att besvara baserat på repositoriesökningar då dessa inte ger en tillräckligt heltäckande bild av KI:s datapublicering.
- **Rekommenderad uppföljningsmetod:** Eftersom det inte är rimligt att tillfråga alla KI:s forskare om de bedömt sin forskningsdata vad gäller möjlighet till öppen tillgång rekommenderar vi att uppföljningen görs genom en kvalitativ bedömning av "data access statements" eller liknande i ett riktat urval av artiklar publicerade av KI:s forskare.⁹ Vi

⁹ De analytiska frågorna i SU:s studie av datapublicering kan användas som förebild (Almbro & Olsson, 2024).

föreslår att de tre mest citerade artiklarna per institution med hög grad av KI-anknytning¹⁰ (totalt 63 artiklar¹¹) granskas varje år.

VR:s fråga: *Hur stor andel av de forskningsdata som bedömdes som möjliga för öppen tillgång har tillgängliggjorts öppet i enlighet med FAIR-principerna?*

- Eftersom föregående fråga inte på ett rimligt sätt kan besvaras med kvantitativa metoder kan inte en kvantitativ jämförelse av andel dataset som bedömts möjliga för öppen tillgång versus andel dataset som tillgängliggjorts öppet i enlighet med FAIR-principerna genomföras.
- En kvalitativ bedömning av ett stickprov av KI:s datapublicering är en möjlig metod för att bedöma om data publiceras i enlighet med FAIR-principerna.
- Eftersom repositoriernas metadataformat inte alltid utformats med FAIR-principerna som mall, och eftersom vissa metadataattribut ofta är valbara som i Zenodo, är det inte rimligt att förvänta sig att datapubliceringar uppfyller samtliga FAIR-principer. En utgångspunkt för en bedömning bör därför vara att följa upp *i vilken grad* datapubliceringar gjorts i enlighet med FAIR-principerna.
- **Rekommenderad uppföljningsmetod:** Vi rekommenderar en kvalitativ bedömning av hur väl KI:s data tillgängliggjorts öppet i enlighet med FAIR-principerna. Bedömningen görs på ett riktat urval av artiklar publicerade av KI:s forskare. Vi föreslår att den mest citerade artikeln per institution med öppet tillgänglig data (totalt 21

¹⁰ För att sortera fram publikationer med hög grad av KI-anknytning kan man applicera kriterier som KI-anknuten förstaförfattare, sistaförfattare eller korresponderande författare. De mest citerade publikationerna är sannolikt inte en god representation av KI som helhet eftersom det då kommer att ingå många multicenter-studier eller andra större samarbeten där KI:s insats kan vara förhållandevis liten.

¹¹ Jämförelsetal: antal publicerade artiklar per år, verifierade i bibliometridatabasen. Notera att flera artiklar kan publiceras per dataset. Antalet publicerade dataset kommer därför sannolikt alltid att vara färre än antalet publicerade artiklar.

artiklar¹²) granskas varje år. Bedömningen kräver en konkretisering av FAIR-principerna¹³ i en bedömningsmatris och resulterar i en översiktlig bedömning av möjlighet att återfinna, tillgå och återanvända data, samt datas interoperabilitet.

VR:s fråga: *Var tillgängliggörs den forskningsdata som tillgängliggörs öppet?*

- **Rekommenderad uppföljningsmetod:** TI-metoden är en lämplig metod för att sammanställa en lista över repositorer där det finns data som refererats till i artiklar publicerade av KI-forskare. Metoden kan utvecklas genom att fler kända repositorer, exempelvis lokala repositorer som SND:s katalog, SciLifeLab Data Repository och KI Data Repository läggs till ODDPub-listan som används för att identifiera repositorer (se Appendix 1). ODDPub-listan skulle också kunna utökas med fler varianter av repositorenamn. Metoden kan också utvecklas genom att omfatta en större andel av artiklar publicerade av KI-forskare. Metoden ger en indikation på var KI:s forskare publicerar sin data, med förbehållen att det faktiskt rör sig om en datapublicering, att vi inte vet i vilken utsträckning KI är huvudman för data, med vilken grad av öppenhet data publicerats, samt hur mycket datapublicering som sker i repositorer som inte täcks in av ODDPub-listan.¹⁴

¹² Jämförelsetal: antal publicerade artiklar per år, verifierade i bibliometridatabasen. Notera att flera artiklar kan publiceras per dataset. Antalet publicerade dataset kommer därför sannolikt alltid att vara färre än antalet publicerade artiklar.

¹³ Med stöd i Vetenskapsrådet (2021) Vägledning för implementering av kriterier för FAIR forskningsdata [<https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2021-10-28-vagledning-for-implementering-av-kriterier-for-fair-forskningsdata.html>]

¹⁴ Metoden kan möjligen kompletteras med uttag från KI RIMS om och när tillräckligt många KI:s forskare registrerar datapubliceringar i systemet.

Referenser

Almbro, M., & Olsson, L. (2024, February 20). *Searching for research data – an assessment of data publication practises at Stockholm University*.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10724633>

Federer, L. M. (2022). Long-term availability of data associated with articles in PLOS ONE. *PLOS ONE*, *17*(8), e0272845.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272845>

Hoshi Larsson, K. (2023). *En sammanfattning av hur man hittar forskningsdata och var LiU-forskarens forskningsdata finns*. Linköping University Electronic Press. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-199505>

Serghiou, S., Contopoulos-loannidis, D. G., Boyack, K. W., Riedel, N., Wallach, J. D., & Ioannidis, J. P. A. (2021). Assessment of transparency indicators across the biomedical literature: How open is open? *PLOS Biology*, *19*(3), e3001107.

<https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001107>

Appendix 1, Metod för att identifiera "transparency indicators" i publikationer

Baserat på arbete av Bibliometrigruppen på KI:s Universitetsbibliotek (Alvin Gavel, Fereshteh Didegah, Robert Juhasz, Catharina Rehn, Peter Sjögårde)

Syftet med TI-metoden är att identifiera fem sorters *transparensindikatorer*, vars syfte är att visa om artikeln innehåller någon av:

- Hänvisning till repositorium för datat som artikeln baseras på
- Hänvisning till repositorium för koden som artikeln baseras på
- Redogörelse av eventuella intressekonflikter, eller avsaknad därav, hos artikelförfattarna
- Källan till forskningsmedlen som möjliggjorde artikeln
- En preregistrering av studien som gjordes i artikeln

Denna rapport fokuserar på öppna data, men inom KIB:s Bibliometrigrupp är vi även intresserade av de andra indikatorerna.

Flaggningen av transparensindikator görs genom att artikeltexten söks igenom med en uppsättning reguljära uttryck, *regexar*, som är avsedda att identifiera meningar som innehåller någon av punkterna ovan. Detta förutsätter att KIB har tillgång till artikeltexten, varför vi i nuläget är begränsade till PubMed Central. I detta steg plockas meningarna i fråga ut och sparas. I nästa steg söks meningarna som berör öppna data igenom med en uppsättning kortare regexar för att identifiera om de nämner något datarepositorium som vi känner till.

Detta görs med det på KIB utvecklade R-paketet *kitransparency*, som använder en KIB-intern fork av Stylianos Serghious R-paket *rTransparent*, som i sin tur använder R-paketet *ODDPub* som utvecklats av *QUEST Center for Transforming Biomedical Research*. *kitransparency* finns i nuläget inte öppet tillgänglig, eftersom den är för nära knuten till KIB:s databasstruktur för att vara av allmänt intresse. Det finns dock en begränsad version av koden på <https://github.com/Alvin-Gavel/KIB-transparency>, och arbetet började med KI:s masterstudent Emmanuel Zavalis vars källkod finns på <https://github.com/zavalis/autotransparent>. *rTransparent* beskrivs i (Serghiou et al., 2021) och källkoden finns på <https://github.com/serghiou/rtransparent>. Vår fork är inte offentligt tillgänglig, men skiljer sig i nuläget från Serghious bara i två mycket små buggfixar. *ODDPub* beskrivs i [referens till Riedel, Kip och Bobrov 2020] och källkoden finns på <https://github.com/quest-bih/oddpub>.

Det finns flera begränsningar i denna metod, vilket är anledningen till att vi talar om just *indikatorer*. Det finns tekniska begränsningar som kan leda till att artikeln flaggar artiklar som att de har öppna data när de inte har det, eller att de inte har öppna data när de har det, samt

en konceptuell begränsning som gör att det inte nödvändigtvis är intressant även när det är sant att en artikel redovisar öppna data.

Det första problemet beror på begränsningar i regexarna. Det kan till exempel inträffa att en artikel nämner en annan artikel och i förbifarten nämner att den artikeln redovisar öppna data. Av regexarna kommer detta att flaggas som en hänvisning till öppna data, trots att det gäller en helt annan artikel.

Det andra problemet beror också på begränsningarna i regexarna. De är definierade för att fånga upp alla sätt som en författare rimligtvis skulle kunna formulera meningen "Våra data går att ladda ner från detta repositorium", men det finns alltid möjligheten att någon artikelförfattare formulerar sig på ett sätt som ingen tänkte på när regexarna definierades. I så fall kommer meningen inte att flaggas, även om det för en mänsklig läsare är helt uppenbart att den är en hänvisning till öppna data.

Det sista problemet är konceptuellt. Metoden förutsätter att en artikel antingen hänvisar till öppna data, eller inte gör det. Den gör ingen åtskillnad mellan artiklar som redovisar alla sina data och de som bara redovisar en del, och i de senare fallet är det inte ens i princip möjligt att med regexar bedöma hur viktig den delen är för artikelns slutsatser. En artikels "öppna data" skulle i princip kunna bestå av att ett appendix hänvisar till ett repositorium för data som är helt irrelevanta för artikelns huvudsakliga slutsatser.

Appendix 2, Omnämnda datarepositorier i KI-forskarens publikationer 2018–2023, enligt TI-metoden

Datarepositorier med * före namnet är analyserade i delstudie 2.

Data source	# Publ.
other.source	2285
*Gene.Expression.Omnibus	719
*github	393
*open.science.framework	247
*zenodo	222
*ProteomeXchange	198
*figshare	187
*European.Nucleotide.Archive	185
*Sequence.Read.Archive	183
*PRIDE	179
*Protein.Data.Bank	140
*ArrayExpress	128
BioProject	121
National.Database.for.Autism.Research	107
*Genbank	102
Dryad	79
European.Genome.phenome.Archive	74
The.Network.Data.Exchange	71
dbGaP	56
National.Center.for.Biotechnology.Information	47
European.Molecular.Biology.Laboratory	40
mendeley.data	40
Electron.microscopy.data.bank	34
ClinVar	27
Integrated.Taxonomic.Information.System	25
metabolights	22
MetaboLights	22
DNA.Data.Bank.of.Japan	15
MassIVE	15
IntAct	14
Synapse	14
dataverse	12
OpenNeuro	10

dbSNP	9
UniProtKB	9
FlowRepository	8
Cambridge.Crystallographic.Data.Centre	7
GigaScience.database	6
Worldwide.Protein.Data.Bank	6
PeptideAtlas	5
UK.Data.Service	5
Biological.Magnetic.Resonance.Data.Bank	4
Japanese.Genotype.phenotype.Archive	4
Mouse.Genome.Informatics	3
EBRAINS	2
European.Variation.Archive	2
Image.Data.Resource	1
ImmPort	1
Metagenomics.Rapid.Annotation.using.Subsystem.Technology	1
Neuroimaging.Informatics.Tools.and.Resources.Collaboratory	1